

Staatliche Kunstsammlungen
Residenzschloss
Taschenberg 2
01067 Dresden

Dubai am 20.05. 2026

OFFENER BRIEF

an das Grüne Gewölbe und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Grüne Gewölbe gehört international zu den bedeutendsten Schatzkammern und zieht Menschen aus aller Welt nach Dresden. Die Kunstwerke, die Sie bewahren, sind nicht nur von unschätzbarem historischem Wert, sondern Teil unseres gemeinsamen kulturellen Erbes.

Gerade deshalb möchte ich Sie heute in einem offenen Brief auf mein Anliegen aufmerksam machen, das viele Besucherinnen und Besucher, Kunstfreunde, Touristen sowie Bürgerinnen und Bürger bewegt.

Seitdem meine Anwältin die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden am 19. Januar 2025 darüber informiert hat, dass sich, als Tochter von **Siegfried Ludewig**, in meinem Besitz historische Dokumente sowie familienbezogene Nachweise und Diamanten befinden, die die Zusammenarbeit meines Vaters mit dem Grünen Gewölbe belegen, habe ich um eine öffentliche Anerkennung und Stellungnahme gebeten.

Die vorliegenden Unterlagen belegen, dass mein Vater Restaurator der Juwelen in der Schmuckkammer sowie Vergolder von 16 Sachsenwappen Augusts des Starken war.

Trotz notariell beglaubigter Unterlagen ist bislang keine inhaltliche Reaktion oder persönliche Kontaktaufnahme erfolgt.

Aus diesem Grund sah ich mich veranlasst, gegen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Anzeige zu erstatten. Diese Eskalation wäre vermeidbar gewesen, wenn Sie Verantwortung übernommen und eine transparente Aufarbeitung ermöglicht hätten.

Darüber hinaus habe ich die Angelegenheit dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages vorgelegt.

Die entsprechenden Unterlagen und Dokumentationen wurden bereits im Rahmen meines Buches „BorderlineCuts. What’s your Fame Factor?“ über Zenodo.org veröffentlicht und dauerhaft archiviert.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17506345>

Ich bin überzeugt, dass die Restaurierungsarbeiten meines Vaters einen bedeutenden Beitrag zum heutigen Erscheinungsbild und Erhalt des Grünen Gewölbes geleistet haben. Zugleich sehe ich einen Zusammenhang zwischen seiner Tätigkeit der Feuervergoldung und seiner späteren gesundheitlichen Belastung durch Quecksilber.

Ich fordere daher:

- eine öffentliche Stellungnahme zur Zusammenarbeit mit meinem Vater
- die Anerkennung seiner restauratorischen Leistungen,
- die Offenlegung sämtlicher Dokumente, die in diesem Zusammenhang stehen,
- sowie eine transparente öffentliche Aufarbeitung seiner Tätigkeit für das Grüne Gewölbe.

Mit freundlichen Grüßen.

